

EPIGRAPHICA

PERIODICO INTERNAZIONALE
DI EPIGRAFIA

LXXIII, 1-2
2011

FRATELLI LEGA EDITORI
FAENZA

MARÍA LIMÓN BELÉN

LA *ORDINATIO* EN LOS *CARMINA LATINA*
EPIGRAPHICA
DE LA BÉTICA Y LA TARRACONENSE(1)

Introducción

En general, se acepta que lo que llamamos *ordinatio* es la primera de las tareas a realizar sobre un soporte preparado para recibir un texto, antes de que el *lapicida* grave este texto en la piedra. La *ordinatio* se convierte en una práctica más o menos usual en las inscripciones a partir del siglo I a.C., de manera que cierta planificación o, al menos, el trazado de las líneas de guía, están presentes en el grueso de la epigrafía romana como factores decisivos en la elaboración de los epígrafes.

El proceso de la *ordinatio* ha sido estudiado siempre como una fase más en el trascurso de elaboración de un epígrafe(2). Es interesante, sin embargo, abordar el estudio de la *ordinatio* no como una mera fase de la cadena de montaje, sino atendiendo específicamente a la presentación gráfica del texto como resultado de la aplicación de esta fase. Desde este punto de vista, el estudio de la *ordinatio* abre algunas vías de investigación poco exploradas hasta la fecha.

Centraremos, pues, nuestro análisis de la *ordinatio* en los tex-

(1) Este trabajo se inserta las actividades del Grupo de Investigación «Investigaciones Lingüísticas de Textos Epigráficos Latinos» (HUM-156) y del Proyecto «Inscripciones Latinas en Verso de Hispania. Tratamientos Multimedia para la Investigación y su Transferencia» (FFI2009-10484). Agradezco a los Profesores Fernández Martínez, Del Hoyo Calleja y Gómez Pallarès su apoyo y sus comentarios provechosos para la realización de este trabajo.

(2) Cfr., entre otros, J. MALLON, *L'ordinatio des inscriptions*, «Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions», 99, 1, 1955, pp. 127-137; G. C. SUSINI, *Il lapicida romano*, Roma 1968; I. CALABI, *Epigrafía latina*, Milán 1968; A. ALVAR, *La ordinatio en la epigrafía latina*, en *Auguralia. Estudios de lenguas y literaturas griega y latina*, Madrid 1984, pp. 7-16 e I. DI STEFANO MANZELLA, *Mestiere di epigrafista*, Roma 1987.

tos epigráficos latinos en verso, con el objetivo de aislar características formales propias de estos textos que los distinguan de las inscripciones en prosa. De la presencia en las inscripciones de dichas particularidades puede deducirse una relación directa entre la ejecución material de la inscripción y la intención del versificador de que quienquiera que la leyera captase, al primer golpe de vista, que estaba ante un texto en verso.

Del Hoyo (2002) apuntó de forma precursora en esta dirección en el estudio de la *ordinatio* de textos en verso, en un artículo en el que se delimitaban una serie de marcas formales presentes en los *Carmina Latina Epigraphica*(3) de *Hispania* y se formulaban las pautas que se han de seguir en el estudio de la *ordinatio* de estos y otros *carmina*. Siguiendo la estela de este trabajo, Gómez Pallarès (2007) estudió la *ordinatio* de los *CLE* hispanos de época republicana, procedentes todos ellos de Cartagena, atendiendo a la relación entre los versos y su compaginación en el soporte epigráfico y la información que se desprende de tal asociación. Sobre la base de estos dos trabajos estudiamos ahora sistemáticamente todas las inscripciones en verso de la Bética y la Tarraconense.

Corpus(4)

Inicialmente seleccionamos 190 inscripciones procedentes de la Bética y la Tarraconense, pues en torno a los grandes centros de producción epigráfica que fueron *Carthago Nova*, *Corduba* y *Tarraco* se concentran el 75% de los *CLE* de la Hispania romana.

De estas 190 estudiamos finalmente 103, pues hay que descartar las que nada aportan a nuestro estudio de la *ordinatio*. No estudiamos las inscripciones que, a día de hoy, están desaparecidas y, por tanto, su soporte no puede ser examinado directamente. También hay textos que contienen un verso formular como único elemento métrico e inscripciones que, por su estado fragmentario, son a duras penas reconocibles como poemas epigráficos. Igual-

(3) *CLE*, en lo sucesivo.

(4) Agradecemos a los miembros del proyecto de investigación «*CIL* XVIII/2: Edición y Comentario de los *Carmina Latina Epigraphica Hispaniae*» (BFF2000-0398), el habernos facilitado amablemente toda la información recabada sobre los *CLE* de Hispania, parte de la cual permanece aún inédita. Esto nos ha permitido trabajar sin ver directamente las piezas de este corpus a través de rigurosos estudios de cada uno de los textos.

mente excluimos aquellos textos cuya naturaleza métrica nos parece dudosa.

Hay otras inscripciones que, aunque su carácter métrico es indudable, lo cierto es que no contienen características o elementos que nos sean valiosos. En este sentido, no tenemos en cuenta, por ejemplo, los grafitos parietales ni las inscripciones sobre ladrillos, pues su escritura cursiva y espontánea en manera alguna se ciñe a las convenciones de la *ordinatio*. Igualmente han sido descartados dos casos de inscripciones en mosaico y una inscripción sobre un *poculum* de plata.

Cronológicamente estas 103 inscripciones abarcan un amplio período que va desde el siglo I a.C. hasta el VII d.C., por lo que entre ellas se cuentan tanto epígrafes paganos como cristianos. Entre estos *CLE* hay un fuerte predominio de *carmina sepulcralia*. Estos constituyen el 85,5% de la muestra analizada. Los demás textos son cinco inscripciones consecratorias de edificios, dos conmemorativas y cinco inscripciones votivas.

Metodología

Ya que nuestro interés va dirigido a la relación entre texto y soporte de cara a establecer si existió una forma particular de inscribir textos epigráficos en verso, es oportuno considerar toda propiedad que intervenga, de alguna manera, en la distribución de las líneas de una inscripción y confiera a su compaginación algún rasgo distintivo respecto a los textos epigráficos en prosa. Tenemos también en cuenta los casos en que verso y prosa se combinan en un mismo epígrafe, pues nos permiten estudiar cómo se relacionan ambas partes dentro de un mismo soporte, si una y otra tienen características de compaginación distintas, y si se tiene especial cuidado en la notación de la parte en verso.

Hemos establecido una serie de parámetros que, a nuestro entender, pueden condicionar la ejecución de un texto y su disposición en el soporte epigráfico.

Por un lado identificamos una serie de características que se refieren a la morfología de la inscripción. Éstas son:

- Si el texto combina verso y prosa, y en qué lugar se sitúa la prosa respecto al verso (*praescriptum*, *intrascriptum* o *subscriptum*).

- En el caso de que se combinen prosa y verso, si hay di-

ferencia en el tamaño y el tipo de letra entre cada una de las partes.

- Si tiene signos de interpunción, sangrado, algún *vacat*, abreviaturas, nexos y dónde los tiene.
- Si se cortan palabras y se parten versos.
- Si hay coincidencia entre verso y línea.
- Si la inscripción contiene la fórmula *Sit tibi terra levis* abreviada o no y dónde.

De otro lado, hay factores externos que pueden condicionar la ejecución de una inscripción. Estos son la época en la que se data la inscripción y el marco geográfico en que se encuadra. Es interesante constatar si hay una evolución a través del tiempo en la forma de inscribir un texto en verso y, por otro lado, si hay diferencias entre provincias y talleres, y si las reglas por las que se establece la *ordinatio* de los *carmina* son las mismas en un período de ocho siglos y en todas las zonas geográficas.

Estudio

Para el estudio sobre el que se basan nuestras conclusiones, hemos comprobado en cada una de las 103 inscripciones la presencia o ausencia de los distintos parámetros de los que venimos hablando. De los datos obtenidos hemos podido concluir que se aíslan en los *CLE Hispaniae* determinadas características gráficas y formales que son habituales y comunes a todos ellos.

Ante todo, los *CLE* procuraban llamar la atención del viandante. Con el empleo de estas características, como herramientas visuales, se daba al lector una información que ni la piedra ni el texto *per se* podían proporcionar. Tales elementos forman parte de un sistema convencional de signos y reglas. Se trata de un código visual, con una clara intención publicitaria, cuyo objetivo es proporcionar al *viator* un mensaje muy concreto de manera que distinga, entre todas las lápidas, aquellas que están escritas en verso sin necesidad de leerlas. Y una vez que su atención recaiga sobre algún *carmen epigraphicum*, el mismo código permite distinguir el verso de la prosa dentro del mismo soporte. Se trata, en definitiva, de caracterizar específicamente un texto versificado para distinguirlo de uno en prosa, ya se encuentren estos en soportes separados o juntos en el mismo.

En general, los recursos empleados para marcar la diferencia

respecto a la prosa pueden clasificarse en dos categorías, si bien algunos de ellos son intercambiables y transferibles de un grupo al otro. Así pues, una de las categorías reúne procedimientos utilizados para distinguir una inscripción en verso de una inscripción en prosa; la otra, aúna recursos para diferenciar elementos de una misma inscripción, ya sea para distinguir y separar el verso de la prosa dentro de un mismo soporte epigráfico, o para delimitar la frontera entre los versos de un *carmen epigraphicum*.

Hablaremos primero de las prácticas empleadas en la *ordinatio* de los textos estudiados para distinguirlos de las demás inscripciones en prosa.

La característica más habitual tiene que ver con el uso de abreviaturas. Éstas fueron siempre frecuentes en la epigrafía latina ya que su uso, junto a otros recursos, permitía ahorrar espacio en el soporte para transmitir toda la información posible. Un texto en verso, sin embargo, ya que contiene un mensaje más o menos elaborado, tiende a escribirse lo más completo posible. Tanto es así que en las inscripciones versificadas se procura no abreviar palabras dentro del *carmen*. Sólo un 13% de los textos estudiados presentan abreviaturas en el *carmen*(5). Sin embargo, entre las 47 inscripciones de nuestro corpus que tienen *praescriptum*, *subscriptum* o *intrascriptum* en prosa, el porcentaje de las que contienen abreviaturas en alguna de estas partes asciende al 66%. Por tanto, se mantiene la costumbre habitual en la epigrafía romana de abreviar palabras en la parte en prosa de la inscripción pero, en cambio, en la parte versificada se rehúsa el empleo de esta práctica. En este caso, la no utilización de abreviaturas es un recurso ambivalente pues caracteriza al verso respecto a la prosa tanto si hablamos de una sola inscripción, como si se trata de dos inscripciones distintas.

Los nexos, a pesar de que son también un procedimiento abreviador, aparecen con más frecuencia en la parte en verso. Esto se explica por la intención de evitar la abreviación de palabras y el corte de éstas al final de línea, que suele ser el lugar del texto en el que se sitúan los nexos.

Además de los nexos, hay otros recursos para no partir palabras y versos evitando así recurrir a las abreviaturas aunque a

(5) CIL II ²5, 337, CLE 1918, AE 2000, 741, CILA Sevilla 1031, CILA Sevilla 606, CLE 1392, CLE 1193, CLE 58, CIL I/2 3449g, VELÁZQUEZ - BALMASEDA (2002), IHV 2 y RIT 441.

veces, ante la falta de espacio se opte, sencillamente, por suprimir las últimas letras del renglón(6).

Cuando, como consecuencia de una mala *ordinatio* previa, un lapidario poco previsor necesita ganar espacio, la solución suele ser igual de poco cuidadosa. En algunos casos se comprime el texto(7). Otras veces se decide inscribir el texto o las letras que no han entrado en su línea correspondiente en el espacio interlineal(8). También se da la incursión del renglón inferior aunque indicando que las letras que lo invaden pertenecen al renglón superior(9). Y, en caso de que no se quiera alterar la estética del texto y su distribución en el soporte o, porque simplemente no haya otra solución, se sobrepasan los límites del *area tituli* y se continúa inscribiendo(10).

Otra práctica habitual que incluimos en esta primera categoría es el uso de la *scriptio continua*, escritura sin signos de interpunción, ni espacios que separen las palabras. La *scriptio continua* es muy característica de las inscripciones cristianas, en las que se utiliza en un porcentaje del 50% (11). También dentro del mismo soporte, este estilo de escritura permite distinguir el verso de la prosa, ya que esta última sigue los estereotipos epigráficos latinos en los que el uso de los signos de interpunción para separar palabras es más que corriente.

Ya que hemos tratado de los métodos para diferenciar un título en verso de uno en prosa, veamos ahora qué características resultan ser procedimientos para distinguir y separar el verso de la prosa en una misma inscripción o para delimitar la frontera del verso en un *carmen epigraphicum*.

Aunque ya hemos señalado el uso de las abreviaturas y la *scriptio continua* para tales menesteres, el procedimiento más habitual para diferenciar prosa y verso dentro de un mismo soporte es jugar con el tamaño de las letras, que suele ser casi siempre mayor en la prosa que en el verso. De 47 *carmina* con *praescriptum* que hemos estudiado, 38 tienen la letra de la prosa mayor que la letra

(6) Como en *CIL* II²/7, 737.

(7) *CIL* II²/7 569, *CIL* II²/7 540 y *CLE* 1526a reducen espacios interliterales.

(8) Así sucede, por ejemplo, en *HEp* 4 (1994) 516, *CLE* 978 y *CIL* II²/7 737.

(9) ABASCAL - RAMALLO (1997) 69, lámina 12.

(10) Por ejemplo, TRANOY - LE ROUX (1989-90), *CLE* 2180 y *CIL* II²/14, 814.

(11) *CLE* 1918, *IRG* II 87, p. 148, *CLE* 1397, *RIT* 1003, *CLÉ* 724, VELÁZQUEZ - BALMA-SEDA (2002), *CIL* II²/14 90, *IHV* 2, *RIT* 1008 y *RIT* 937.

del verso(12). Los demás casos la tienen del mismo tamaño que el verso(13). Y siempre que el texto en prosa está inscrito en un módulo de menor tamaño respecto al verso, es porque sucede al *carmen*(14).

Además del tamaño, también es importante el tipo de letra. Hay inscripciones en las que se alternan grafías en capital cuadrada y capital libraria: la primera para la prosa, la segunda para el verso. En nuestro estudio hay cuatro casos, tres de la Bética y uno de la Tarraconense(15). Todos estos ejemplos son textos con *praescriptum* que, según la tónica general, está grabado en un módulo mayor al del *carmen*.

No siempre sucede que un verso coincide con una línea(16). Para hacer evidente a ojos del lector que está ante un texto metrificado se delimitan los versos marcando dónde empiezan y acaban. Para ello se aprovechan recursos ya existentes en la epigrafía latina y que, por tanto, pueden encontrarse en otras circunstancias o, incluso en la misma inscripción, cumpliendo distintos cometidos.

Los signos de interpunción son muy frecuentes en los *CLE* que hemos estudiado. Aparecen en el 74% de los casos y normalmente se utilizan, como en los textos en prosa, para separar todas o casi todas las palabras de la inscripción. Pero a veces, en un *carmen epigraphicum* pueden tener una función más específica. Igual que otros elementos que ya hemos mencionado, se emplean para separar la prosa y el verso de una misma inscripción(17). Sin embargo, y esto es lo peculiar, en ocho epígrafes señalan frontera de verso con el fin de mantener un esquema métrico claro para el lector(18). En los *CLE* cristianos, de cuya preferencia por la

(12) *CLEB* CA7, *CLEB* CA6, *CLE* 1474, *CIL* II²/7 353, *CIL* II²/7 567, *CIL* II²/7 737, *CIL* II²/5 555, *CIL* II²/7 199, *CIL* II²/7 575, *CIL* II²/7 498, *CIL* II 2253, *CIL* II 2295, *CLE* 2183, ABASCAL - FERNÁNDEZ - GÓMEZ PALLARÉS (2007), pp. 47-60, *CILA* Huelva 6, *CLE* 1196, *CLE* 1851, *CIL* II²/5 61^a, *CILA* Jaén 362, *IRC* II 76, *CLE* 224, *CLECN* 9, *CLE* 979, *CLE* 980, *CLE* 541, *CLEB* SE7, *CIL* II²/5 1074, *CIL* II²/5 1057, *CILA* Sevilla 175, *CIL* II²/5 1124, *CIL* II²/5 1227, *CLE* 981, *CLE* 1279, *CIL* II²/14 814, *RIT* 937, *CLE* 978, *CLE* 1457 y GÓMEZ PANTOJA - VELÁZQUEZ (2006) (artículo inédito cedido amablemente por sus autores a los Profesores Hernández Pérez y Gómez Font que estudiaron la inscripción en el marco del proyecto «*CIL* XVIII/2: Edición y Comentario de los *Carmina Latina Epigraphica Hispaniae*»).

(13) Sólo hay una excepción, *CIRPB* 108.

(14) Es el caso de *CIL* II²/5 399, *CIL* II²/5 259, *RIT* 955 y *CLE* 1393.

(15) *CLEB* CA7, *CLE* 1851, *CIL* II²/5 1074 y GÓMEZ PANTOJA - VELÁZQUEZ (2006).

(16) Sucede en un 29% de los casos.

(17) *CIL* II²/5 555, *CIL* II²/7 567 y DEL HOYO (2001).

(18) *CIL* II²/5 337, *IHC* 363, *CLEB* CA6, *IRG* II 87, p.148, *CLE* 1397, *RIT* 1007, *RIT* 955 y *CIDER* 12.

scriptio continua ya hemos hablado, se suelen colocar signos de interpunción en frontera de verso(19). En todos estos supuestos, además de simples interpunciones, se emplean a veces elementos más decorativos como *bederae* o, en las cristianas, crismones.

Con la misma intención se recurre al sangrado. El 21% de las inscripciones estudiadas sangra alguna de sus líneas. En concreto, el sangrado es un recurso utilizado para diferenciar esquemas métricos diversos dentro de un mismo soporte como, por ejemplo, los dísticos elegíacos. Otras veces se utiliza para señalar la continuación en otra línea de un verso que había tenido que cortarse(20) y, de nuevo, para diferenciar claramente la parte en verso del texto en prosa ya que este no se sangraba(21).

Por último, hemos encontrado en las inscripciones varios casos de *vacat*, un espacio en blanco entre palabras mayor del que cabría esperar. Hemos documentado cinco casos. En dos de ellos(22) está separando verso y prosa, y en los otros tres(23) señalando frontera de verso.

No se puede negar que de este empeño por subrayar el verso se desprende cierta conciencia por parte del lapicida y del versificador de estar redactando e inscribiendo versos que fueran fácilmente reconocibles. Muy relacionado con este punto está el uso de fórmulas de carácter métrico algunas de las cuales aparecen constantemente abreviadas en la epigrafía en prosa.

El asunto no carece de importancia, pues se ha discutido hasta la saciedad si estas fórmulas se usan en los *carmina* de forma consciente como parte de un verso, o si se introducen como meros estereotipos de taller(24). En el presente estudio, hemos centra-

(19) *CIL* II²/5 337, *IRG* II 87, p. 148, *CLE* 1397, *RIT* 1007 y *RIT* 955.

(20) *CILA* Sevilla 1031, *CLE* 1392 y *CLE* 1526b.

(21) Sangrado del comienzo de todos los versos: *CLEB* SE7 y *CLECN* 9. Sangrado de los versos pares: *CIL* II²/5 1074, *CIL* II²/7 498, *CIL* II²/7 540, *CIL* II²/7 353, *CIL* II²/7 199, *CILA* Sevilla 893, *CLE* 1526a, *CIL* I/2 3449g, *CLE* 978 y *CIL* II²/14, 92.

(22) DEL HOYO (2001) y *CIL* II²/7, 353.

(23) TRANOY - LE ROUX (1989-90), pp.188-189, *CIL* II²/7 575 y *CLE* 500.

(24) Para más detalles sobre el problema de los formularios epigráficos y los manuales para los grabadores véase, por ejemplo, R. CAGNAT, *Sur les manuels professionnels des graveurs d'inscriptions romaines*, «Rev. Philol.», 13, 1889, pp. 51-65; B. LIER, *Topica carminum sepulchralium latinorum*, «Philologus», 62, 1903, pp. 445-447 y 563-603, y 63 (1904), pp. 54-65; H. FOCILLON, *Études sur la poésie funéraire à Rome d'après les inscriptions*, en F. PLESSIS, *Épigraphes*, París 1905, pp.15-61; E. GALLETIER, *Étude sur la poésie funéraire latine d'après les inscriptions*, París 1922, p. 225 y ss.; S. MARINER, *Inscripciones Hispánicas en verso*. Barcelona-Madrid 1952, p. 191 y ss.; J. GÓMEZ PALLARÈS, *CLE i poesia llatina: el camí invers*, en *Actas del X Simposio de Estudios Clásicos (Homenaje a J. Alsina)*, vol. II, Tarragona 1990, pp. 195-201 y J. GÓMEZ PALLARÈS, *Poetas latinos como escritores de CLE*, «Cuadernos de Filología Clásica - Estudios Latinos», 2, 1992, pp. 201-230.

do nuestra atención sobre *sit tibi terra levis*, una de las fórmulas más típicas de la epigrafía latina sepulcral en general y la más recurrente en las inscripciones hispanas en verso(25).

Su uso en epigrafía romana como tal fórmula fue temprano remontándose al siglo I a.C.(26). En la epigrafía hispana, es muy frecuente en la Bética y menos usual en la Tarraconense. Aquí obtuvo mayor difusión y popularidad que en ninguna otra parte del Imperio romano. Y cuando en Roma cayó en desuso, hacia finales del siglo I d.C., en Hispania se prolongó su desarrollo en continua reelaboración de variantes de la fórmula, ya típicamente hispanas(27). En las inscripciones versificadas fue muy utilizada, porque constituye un hemistiquio de un pentámetro o un hexámetro hasta la pentemímeres.

Del conjunto de las 75 inscripciones funerarias no cristianas estudiadas, 14 contienen la fórmula en la parte en prosa y 13 en el texto en verso. Es irrelevante que las que emplean la fórmula en prosa lo hagan abreviándola o no. Pero, en cambio, sí es interesante constatar que diez(28) de los trece casos que la contienen como parte de algún verso evitan abreviarla y la escriben desarrollada. Esto denota que su empleo como secuencia métrica era intencionado y no sólo porque fuera una fórmula de uso recurrente. Por otro lado, esta particularidad sustenta nuestra hipótesis de que, cuando el texto tenía carácter métrico, se procuraba no recurrir a las abreviaturas.

Conclusiones

Como decíamos al principio de estas líneas, el propósito de este trabajo era establecer y clasificar las características propias de los *carmina* inscritos en piedra. Hecho esto, podemos confirmar

(25) Sobre el uso de esta fórmula en los *CLE Hispaniae* en particular, cfr. R. HERNÁNDEZ, *Poesía latina sepulcral de la Hispania romana: estudio de los tópicos y sus formulaciones*, Valencia 2001, pp. 240-261.

(26) HERNÁNDEZ 2001, pp. 240-241.

(27) HERNÁNDEZ 2001, pp. 242-243. Variantes muy sencillas son, entre otras, *sit pia terra levis* (CLE 1138, 4) o *sit mibi terra levis* (CIL II²/7, 83, 7) en las que se ha sustituido *tibi* por *pia* y *mibi*, respectivamente.

(28) TRANOY - LE ROUX (1989-90), pp.188-189, *CLEB CA7*, *CIL II²/7 498*, *CIL II²/7 569*, *CIL II²/7 737*, ABASCAL - FERNÁNDEZ - GÓMEZ PALLARÈS (2007), pp. 47-60, *CIL II²/7 22*, *CIL II²/5 1074*, *CIL II²/14 814* y *RIT 447*. La abrevian *CLE 1193* y *CLE 1457*. En otro de los casos, *CLE 1196*, la fórmula se reconstruye en el verso teniendo en cuenta el tipo de verso, tópicos de la poesía epigráfica y paralelos con otras inscripciones.

Fig. 1. CIL II²/7 353 (foto M. FUENTES).

Fig. 2. CLEAB CA7 (foto J. DEL HOYO).

que se dan en la *ordinatio* de los *carmina* de la Bética y la Tarraconense unas constantes comunes. Algunas de éstas, además, nos permiten diferenciarlos, a simple vista, de los textos en prosa. Del mismo modo, entendemos que estas características son producto de una intención consciente de que un *carmen epigraphicum* se reconociera de una ojeada.

Ya que sabemos que existía una forma particular de inscribir epígrafes en verso, puede ser muy interesante aplicar el método de análisis de la *ordinatio* al estudiar nuevos epígrafes. Nos será útil,

en primer lugar, para deducir a simple vista, por la paginación de un epígrafe, que está escrito en verso. También podemos hacernos una idea de dónde termina la prosa y dónde empieza el verso. A modo de ejemplo podemos referirnos a *CIL* II²/7 353 (fig. 1).

Esta inscripción contiene muchas de las características habituales de los poemas epigráficos. El módulo de las letras de su *praescriptum* en prosa es de mayor tamaño que el de la parte versificada. Además tiene numerosas abreviaturas.

En cambio, en el *carmen* no hay abreviaturas pero sí un nexo en *facian^t* al final de la tercera línea del mismo. Si bien la *ordinatio* no es demasiado buena y no se respeta la distribución por versos, aun cuando hay sitio suficiente en el soporte, el espacio que dista entre la última palabra del *praescriptum*, *suo*, y la primera del *carmen*, *quot*, es visiblemente mayor que el que separa las demás palabras de la inscripción. Este *vacat* nos está advirtiendo de dónde empieza el verso.

En segundo lugar, según las reglas que venimos observando, y con la debida cautela, podemos, por ejemplo, reconocer un *carmen* a partir de un fragmento de inscripción y plantearnos su reconstrucción. Tal es el caso de *CLEB* CA7 (fig. 2), donde la más evidente diferencia de tamaño entre las letras de lo que debía

Fig. 3. *CILA* Sevilla 893 (foto M. FUENTES).

ser el *praescriptum* en prosa y las otras dos líneas de texto conservado, invita a pensar que esta última sean restos de un *carmen*. Además hay diferencia en cuanto al tipo de letra, que es capital cuadrada en el encabezado, y librería en lo que consideramos que es texto en verso.

De *CILA* Sevilla 893 (fig. 3), otro caso similar, se conservan los comienzos de cinco versos, con sangrado en los pares, por lo que es más que probable que se trate de un *carmen epigraphicum*. Además de la perfecta adecuación del texto conservado a un esquema dactílico, el sangrado de los versos pares podría indicar que el epígrafe está compuesto en dísticos elegíacos.

Asimismo, podemos reconocer como inscripciones versificadas textos que han sido editados como prosa porque nunca nadie advirtió la presencia de parámetros propios de la *ordinatio* de textos en verso. Un caso reciente es el de una inscripción de Cerdeña publicada varias veces como prosa(29). Dos estudios ha llamado recientemente la atención sobre el *carmen epigraphicum* que ésta guarda entre sus líneas(30).

Entendemos, en fin, que aplicar este mismo método, con todas las posibilidades que ofrece, al estudio de la *ordinatio* de los *CLE* de otras provincias puede confirmar las tendencias que hemos venido observando en las inscripciones examinadas en este trabajo. Podría también descubrirnos otras convenciones, otros recursos, otros códigos distintos de los que ya conocemos, engrosando así la lista de parámetros a tener en cuenta para el análisis de la *ordinatio* de los *Carmina Latina Epigraphica*.

(29) Cfr. F. MANCONI y L. PANI ERMINI, *Nuove ricerche nel complesso di San Gavino di Turrus Libisonis*, en *Insulae Christi. Il cristianesimo primitivo in Sardegna, Corsica e Baleari* a cura di P. G. SPANU (Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricerche, 16), Oristano 2002, pp. 299 y 302-303; *AE* 2002, 632.

(30) Cfr. J. DEL HOYO y R. CARANDE, *Nuevo carmen epigraphicum procedente de Turrus Libisonis (Sardinia)*, «*Epigraphica*», 71, 2009, pp. 161-172. y P. CUGUSI, *Epilegomeni II ai Carmina Latina Epigraphica Provinciae Sardiniae (con un nuovo carme epigrafico cristiano)*, «*Bolletino di Studi Latini*» 39, I, 2009, pp. 163-172.

BIBLIOGRAFÍA

Publicaciones citadas en abreviaturas

- CIDER P. PIERNAVIEJA ROZITIS, *Corpus de inscripciones deportivas de la Hispania romana*, Madrid 1977.
- CIL II *Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. II: Inscriptiones Hispaniae Latinae*, Berolini 1869.
- CIL II²/7 *Corpus Inscriptionum Latinarum. Volumen Secundum. Editio altera. Pars VII. Conuentus Cordubensis*, Berolini-Novi Eboraci 1995.
- CIL II²/14 *Corpus Inscriptionum Latinarum. Volumen Secundum. Editio altera. Pars XIV. Conuentus Tarraconensis. Fasc. Primus: Pars meridionalis conuentus Tarraconensis*, Berolini-Novi Eboraci 1995.
- CIL II²/5 *Corpus Inscriptionum Latinarum. Volumen Secundum. Editio altera. Pars V. Conuentus Astigitanus*, Berlin, 1998.
- CILA JAÉN C. GONZÁLEZ ROMÁN y J. MANGAS MANJARRÉS, *Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía, vol. II: Jaén*, Sevilla 1991.
- CILA SEVILLA J. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucía, vol. II (tomos I-IV): Sevilla*, Sevilla 1991.
- CIRPB S. CRESPO y A. ALONSO, *Corpus de inscripciones romanas de la provincia de Burgos*, Valladolid 2000.
- CLE F. BÜCHELER y E. LOMMATZSCH, *Anthologia Latina. Pars Posterior: Carmina Latina Epigraphica*, Leipzig 1898-1926 (= Stuttgart 1982).
- CLEB C. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, *Carmina Latina Epigraphica de la Bética romana: las primeras piedras de nuestra poesía*, Sevilla 2007.
- CLECN R. HERNÁNDEZ PÉREZ y X. GÓMEZ FONT, *Carmina Latina Epigraphica Carthaginis Novae*, Valencia 2006.
- HEp *Hispania Epigraphica*.
- IHC E. HÜBNER, *Inscriptiones Hispaniae Christianae*, Berlín 1871.
- IHV S. MARINER BIGORRA, *Inscriptiones hispanas en verso*, Barcelona-Madrid 1952.
- IRC II G. FABRE, M. MAYER e I. RODÀ, *Inscriptions romaines de Catalogne, vol. II: Lérida*, Paris 1985.
- IRG II F. VÁZQUEZ SACO y M. VÁZQUEZ SEIJAS, *Inscriptiones Romanas de Galicia, vol. II (Provincia de Lugo)*, Santiago de Compostela 1954.
- RIT G. ALFÖLDY, *Die römischen Inschriften von Tarraco*, Berlín 1975.

ABSTRACT

The aim of this paper is the study of both formal and visual aspects on a *carmen epigraphicum*. Attending to the conclusions reached we can confirm that some visual features were combined in this kind of compositions in order to be distinguished from prosaic texts.

Keywords: *ordinatio*, *Carmina Latina Epigraphica*, Latin epigraphy, *Hispania*, Metrics.

RESUMEN

El propósito de este trabajo ha sido estudiar el aspecto formal y visual de un *carmen epigraphicum*. Las conclusiones obtenidas nos permiten afirmar que en este tipo de composiciones se combinan una serie de características visuales que se empleaban de forma habitual para distinguirlas de los textos en prosa.

Palabras clave: *ordinatio*, *Carmina Latina Epigraphica*, epigrafía latina, *Hispania*, métrica.

EPIGRAPHICA

PERIODICO INTERNAZIONALE DI EPIGRAFIA

LXXIII, 2011

INDICE

Hélène PERDICOYIANNI-PALÉOLOGOU, Le système de dénomination chypriote: types de formation et valeurs sémantico-référentielles	p. 9
Daniela QUADRINO, Un inedito <i>horos</i> da Astypalaea	» 51
Giacomo MANGANARO, Le ambiguità delle emissioni a legenda <i>Καὶνόν</i> e le recenti identificazioni di toponimi nella Sicilia greca	» 63
Ignacio SIMÓN CORNAGO, Interpunctiones palaeohispanicae	» 87
Bernd KREILER, Zwei Meilensteine des Konsuls Aurelius Cotta	» 109
Maria Carla SPADONI - Lucio BENEDETTI, Una rilettura di <i>CIL XI</i> , 1934 ed il problema del quattuorvirato-duovirato a <i>Perusia</i>	» 117
Pierangelo BUONGIORNO, I <i>commentarii</i> dei <i>ludi saeculares</i> del 47 d.C. Nota di aggiornamento	» 139
María LIMÓN BELÉN, La <i>ordinatio</i> en los <i>Carmina Latina Epigraphica</i> de la Bética y la Tarraconense	» 147
Paolo CUGUSI - Maria Teresa SBLENDORIO CUGUSI, <i>Carmina Latina Epigraphica</i> delle province greco-orientali (<i>CLEOr</i>)	» 161
Xavier ESPLUGA, Frustuli epigrafici bresciani di Giovanni Toscanella e Ciriaco d'Ancona tra Rimini e Cesena (1457-1458)	» 247
Joan CARBONELL - Helena GIMENO, La mano hispana anónima de algunas <i>schedae epigraphicae</i> de Bernard de Montfaucon (Ms. BnF Lat. 11919)	» 265

* * *

Schede e notizie

Marco BUONOCORE, Spigolature epigrafiche. V	» 299
Angela CINALLI, <i>IG XI</i> , 4 705: un doppio emblema cittadino oppure un «emblema parlante»?	» 337
Marco ERPETTI, «P.C.O» o «P.C.Q»? Rilettura e nuova provenienza di <i>CIL XIV</i> , 457	» 343

Piero GIANFROTTA, Un'anfora di <i>M. Brutus a Privernum</i>	p. 351
Heikki SOLIN - Mika KAJAVA, Due iscrizioni di Nettuno	» 354
Luigi SENSI, Iscrizioni dal territorio di <i>Vettona</i> (Bettona)	» 358
Giada CENERINI, Una nuova attestazione della tribù Lemonia	» 367
Serena ZOIA, Un <i>mausoleum</i> alla Cascina Moriano (Vimercate)	» 370
Diana GOROSTIDI PI - Jordi LÓPEZ VILAR, <i>Decurio Larum coloniae Tarraconensium</i> . Nueva lectura de la inscripción RIT 401	» 376

* * *

Bibliografia

<i>Roma e le province del Danubio. Atti del I Convegno Internazionale Ferrara - Cento, 15-18 Ottobre 2009</i> , Soveria Mannelli 2010 (GÉZA ALFÖLDY)	» 381
IRENE CAO, <i>Alimenta. Il racconto delle fonti</i> , Padova 2010 (GIOVANNI MENNELLA)	» 389
GERARDO FRATIANNI, <i>Terventum. Carta Archeologica della media valle del Trigno</i> , Galatina (LE) 2010 (<i>Journal of Ancient Topography - Rivista di Topografia Antica. Suppl. VI</i>) (MARCO BUONOCORE)	» 393
GIOVANNA CICALA, <i>Instrumentum domesticum inscriptum proveniente da Asculum e dal suo territorio</i> , Pisa Roma 2010 (SILVIA MARIA MARENGO)	» 399
IDA CALABI LIMENTANI, <i>Scienza epigrafica. Contributi alla storia degli studi di epigrafia latina</i> , Faenza 2010 (MARC MAYER I OLIVÉ) ..	» 403
<i>Annunci bibliografici</i>	» 408

* * *

<i>Nouvelles de l'A.I.E.G.L.</i>	» 411
--	-------

* * *

<i>Indici</i> , a cura di Angela DONATI	» 417
I. <i>Onomastica</i>	» 419
II. <i>Geographica</i>	» 421
III. <i>Notabiliora</i>	» 423
IV. <i>Tavole di conguaglio</i>	» 425
<i>Elenco collaboratori</i>	» 427